

Flora del Municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras

Flora of the Municipality of Roatán, Bay Islands, Honduras

Jose Arles Calix-García¹

¹Departamento de Ambiente, Municipalidad de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras.

²Departamento de Cuencas Hídricas, Aguas La Esperanza e Intibucá, La Esperanza, Honduras.

*Autor de Correspondencia: jcalix94@outlook.com

Editor en jefe: Alex M. Cubas-Rodríguez ► **Recibido** 27 Mayo 2025 ► **Aceptado** 17 Junio 2025 ► **Publicado** 30 Junio 2025

Ref. bibliográfica: Calix-García, J.A., Argueta-Silva, T.E., Valle-Caballero, T.F., Ramos-Cruz, A.J. 2025. Flora del Municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras, *Scientia hondurensis*. 5(1): 8-7. Doi: [10.5281/zenodo.15870761](https://doi.org/10.5281/zenodo.15870761)

RESUMEN

Tras la revisión de 250 inventarios de corte de árboles, 14 expedientes de licencias ambientales, caracterizaciones de proyectos municipales, se lograron identificar 381 especies en 114 géneros de plantas, entre terrestres, transición marino costero y marinas. Las familias con mayor número de especies son Fabaceae (47), Euphorbiaceae (17), Poaceae (16), Asteraceae (14), Malvaceae (13). El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar el recurso vegetal del Municipio de Roatán y con ello propiciar el cumplimiento eficiente de las medidas de mitigación de impactos ambiental estipuladas en resoluciones de licencias ambientales y permisos de corte de árboles emitidos por la Alcaldía Municipal de Roatán

Palabras clave: Flora de Honduras, Flora de Roatán, Plantas Costeras y Marinas, Roatán

ABSTRACT

After reviewing 250 tree cutting inventories, 14 environmental license files, characterizations of municipal projects were identified 381 species in 114 genera of plants, including terrestrial, coastal marine transition and marine. The families with the highest number of species are Fabaceae (47), Euphorbiaceae (17), Poaceae (16), Asteraceae (14), Malvaceae (13). The purpose of this study is to characterize the plant resources of the Municipality of Roatán and thereby promote efficient compliance with the environmental impact mitigation measures stipulated in environmental licensing resolutions and tree-cutting permits issued by the Municipal Government of Roatán.

Key words: Flora of Honduras, Flora of Roatán, Coastal Marine Plants, Roatán

INTRODUCCIÓN

Roatán es la isla más grande del archipiélago de Islas de la Bahía, ubicado en el mar Caribe, al norte de Honduras. Con una población de aproximadamente 100,000 habitantes, (INE, 2021). El turismo es en mayor parte su desarrollo económico que es impulsado fuertemente por la infraestructura turística y la promoción de la isla como un destino de inversión. La isla alberga una rica biodiversidad, incluyendo especies endémicas y una variedad de flora y fauna. El agua dulce disponible es a través de quebradas de invierno y en su mayoría por acuíferos subterráneos. Roatán cuenta con recursos naturales como los arrecifes de coral que son parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (Coral Reef Alliance, 2025).

Los procesos ecológicos urbanos integran una serie de estrategias de manejo con el objetivo de estudiar los patrones y los procesos de los ecosistemas urbanos (Cursach *et al.* 2012) y su interrelación con campos como la ingeniería, derecho, urbanismo, historia, geología, y antropología (Santoni, 2009; Varas *et al.*, 2020). El crecimiento urbano provoca cambios y efectos considerables y directos a los ecosistemas naturales (Barillas, 2005; Canosa *et al.*, 2003). Considerando que los ambientes urbanos se han ido modificando para diferentes fines, la creación de estrategias es fundamental para salvaguardar la integridad ecológica, a través de restricciones en procesos de arborización y ornamentación al uso exclusivo de especies nativas y con ello mantener las interacciones bióticas en el área.

El municipio de Roatán carece de información respecto a la flora presente dentro del casco urbano, por la introducción de especies que desplazan las especies nativas. La falta de investigaciones que informen sobre la estructura y composición de especies en los espacios urbanos, trae como consecuencia la poca valoración de los parches remanentes y su funciones como refugios de la biodiversidad, especialmente la que presenta amenazas por causas de la pérdida de su hábitat como resultado de la fragmentación de los cuales se pueden mencionar el “Wishywilly” (*Ctenosaura oedirhina* De Queiroz, 1987), serpiente coral de Roatán (*Micrurus ruatanus*, Günther), bejuquilla dorada (*Oxybelis wilsonii*, Villa & Mccranie 1995) endémicas de la isla y con altas presiones de extinción, por tanto, la valoración de la vegetación natural remanente es de mucha importancia para el establecimiento de medidas de protección y conservación de biodiversidad del municipio (Mejía. 2013).

Los esfuerzos para la conservación de los recursos naturales se ven apoyados por ONG's como la Asociación para la Conservación Ecológica de Islas de la Bahía (BICA), Roatan Marine Park (RMP); y el apoyo gubernamental del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Zona Libre Turística (ZOLITUR) y la Alcaldía de Roatán.

El presente trabajo tiene por objetivo caracterizar el recurso vegetal de las zonas Urbanas del Municipio de Roatán y con el estudio de la flora se procura crear un inventario y clasificar las plantas del área Urbana pretendiendo con ello proporcionar un insumo para el cumplimiento eficiente de las medidas de mitigación de impactos ambiental estipuladas en resoluciones de licencias ambientales y permisos de corte de árboles emitidos por la Alcaldía Municipal de Roatán

MATERIALES Y MÉTODOS

Caracterización del área de estudio

El Municipio de Roatán, se encuentra en la zona insular en el Departamento de Islas de la Bahía en la Republica de Honduras, entre las coordenadas N 16° 16' 1.825" O 86° 36' 7.046" y N 16° 22' 19.01" O 86° 26' 7.256" con una extensión territorial de aproximadamente 89.63 km², dividido en 9 aldeas principales, predomina clima tropical húmedo (Holdbridge, 1979; SINIT, 2001), colinda al norte, sur y este con el Mar Caribe en un área Protegida del Estado de Honduras llamada Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB) y al oeste con el Municipio de Jose Santos Guardiola (figura 1); sus temperaturas son cálidas y una estación lluviosa intermitente, la Temperatura Media Anual es de 27°C con una Precipitación Anual promedio de 2000 mm. Sus elevaciones alcanzan hasta 233 msnm en algunas áreas (Zúñiga, 1990). Sus suelos son predominantemente arcillosos y arenosos, predominando los Jacaleapa (FAO, 1969) lo que permite un buen drenaje para recarga de sus acuíferos, la erosión del suelo es un problema en algunas áreas debido a la deforestación y el desarrollo. La vegetación de Roatán incluye bosques tropicales, manglares, vegetación costera y áreas de pastizales.

Figura 1. Ubicación del Municipio de Roatán, Islas de la Bahía, Honduras. / **Figure 1.** Location of the botanical garden in Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras.

El municipio se caracteriza por presentar una cobertura vegetal variada, reportándose el Bosque latifoliado húmedo tropical (BH-T), Bosque de mangle alto (M-A), Bosque de mangle bajo (m-a), Vegetación secundaria húmeda (VS-H), (ICF, sf) (figura 2).

Figura 2. Mapa de cobertura forestal en el Municipio de Roatán. / **Figure 2.** Forest cover map in the Municipality of Roatán.

Se realizó la revisión de archivos existentes en la Municipalidad de Roatán, en el Departamento de Ambiente de 250 inventarios de corte de árboles del periodo 2021-2025 (137 especies), 14 expedientes de licencias ambientales (60 especies), caracterizaciones de proyectos municipales (159 especies), revisión de bases de datos de algas e informes de caracterizaciones marinas (28 especies) a las cuales se realizaron búsquedas en la base de datos de la Lista Roja de UICN (2025), algaebase y CITES, para identificar las especies registradas según su categoría.

El material fue identificado usando claves taxonómicas de la Flora de Nicaragua (Stevens *et al.*, 2001) y Flora Mesoamericana en línea (<http://legacy.tropicos.org/Project/FM>) y la consulta a especialistas. Se consultó la procedencia y hábito de las especies en la base de datos de World Flora Online (www.worldfloraonline.org). Los nombres científicos fueron consultados en la base de datos de Trópicos (www.tropicos.org) y Global Biodiversity Information Facility (GBIF) (<https://www.gbif.org/>).

Para conocer el estado de conservación se consultó la base datos Red List de Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza (UICN) (www.iucnredlist.org), para conocer la situación de comercio internacional (www.cites.org) para el estado de conservación legal al nivel de País se revisó el Listado de Especies de Preocupación Especial publicado por la Secretaría Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). (SERNA, 2008).

RESULTADOS

En el presente trabajo se reportan 381 especies en 114 familias, las cuales se han clasificado en especies terrestres y de transición costero-marino y algas que se han reportado a través de las inspecciones marinas y monitoreos varios en arrecifes de coral y pastos marinos.

Composición florística terrestre

En total se registraron 347 especies distribuidas en 104 familias y 331 géneros, representando aproximadamente el 4 % de la flora de Honduras (basada en las 7524 plantas vasculares registradas en el país (SERNA, 2008) las cuales no incluyen algas. Se evaluó el estado de conservación de 118 especies según los criterios de Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las familias con mayor número de especies fueron Fabaceae (47), Euphorbiaceae (17), Poaceae (16), Asteraceae (14), Malvaceae (13), Arecaceae (13), Apocynaceae (9), Meliaceae (8), Acanthaceae (8), Moraceae (7), Convolvulaceae (7) y Boraginaceae (6) (Figura 3).

Figura 3. Familias con mayor número de especies en el Municipio de Roatán. / **Figure 3.** Families with the highest number of species in the Municipality of Roatán

Algunas especies introducidas registradas son *Licuala Wurmb* 1780 (Palma), *Arachis pintoii* Krapov. & W. C. Greg., *Mangifera indica* L. 1753 (Mango), *Abrus precatorius* L. (Coralillo asiático), *Asystasia intrusa* Blume 1826, *Hibiscus x archeri* Watson 1869 (Figura 4D). Por otra parte, *Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms (Jacinto de agua), *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Swartz 1791 (Flor de pavo real) se consideraron especies invasoras. Asimismo, especies como *Acacia mangium* Willd., *Allamanda cathartica* L., *Alpinia purpurata* (Vieillard) Schumann 1904, *Ixora finlaysoniana* Wallich ex Don 1834 (Figura 4C) se cultivan como ornamentales en la zona.

Otras especies se encuentran naturalizadas, cultivadas o crecen como malezas en patios de casas y orillas de playas, entre estas, *Momordica charantia* L., *Cocos nucifera* L., *Terminalia catappa* L. (Figura 4B), *Mangifera indica* L. (Figura 4A), *Zyzigium cumini* (L.) Skeels, *Artocarpus communis* J.R. Forster & G. Forster 1775, *Indigofera hirsuta* L. Mientras tanto, otras son completamente adaptadas, como *Cyperus odoratus* L., *Scoparia dulcis* L., *Amaranthus spinosus* L., *Emilia* sp. Nicolson, *Ipomoea imperati* (Vahl) Griseb., *Sida* L., *Pistia stratiotes* L. Entre las especies nativas dentro del área de estudio se encuentran: *Acoelorrhaphe wrightii* (Griseb.) H. Wendl. ex Becc., *Syngonium* sp. H.Schott, *Lonchocarpus luteomaculatus* Pittier, (Figura 4).

Figura 4. Especies exóticas comunes utilizadas en actividades de ornamentación. **A.** *Mangifera indica* L. 1753. **B.** *Terminalia cattapa* L. 1767. **C.** *Ixora finlaysoniana* Wallich ex Don 1834. **D.** *Hibiscus x archeri* Watson 1869./ **Figure 4.** Common exotic species used in ornamentation activities. **A.** *Mangifera indica* L. 1753. **B.** *Terminalia cattapa* L. 1767. **C.** *Ixora finlaysoniana* Wallich ex Don 1834. **D.** *Hibiscus x archeri* Watson 1869.

Figura 5. Origen de las especies identificadas en el Municipio de Roatán: 65% nativas y un 35% introducidas/exóticas. / **Figure 5.** Origin of the species identified in the Municipality of Roatán: 65% native and 35% introduced/exotic.

Especies del medio de transición marina, algas y fanerógamas marinas reportadas en inspecciones de control y seguimiento.

El territorio del Municipio de Roatán se reportan 34 especies consideradas de transición costero-marino las cuales crecen en lugares como los humedales de tipo marismas, manglares y pastizales, en los cuales se reportan especies como *Pachira aquatica* Aublet 1775 (Figura 6G), *Lonchocarpus luteomaculatus* Pittier 1917 (Figura 6A), *Ficus maxima* Miller 1768, *Acrostichum aureum* L. 1753 (Figura 6E), *Ludwigia octovalvis* (Jacquin) Raven 1962, también presentes en riberas de correderos de invierno y quebradas, zacates característicos de estos ecosistemas como la *Tipha* Necker 1768, *Echinochloa* Palisot de Beauvois 1812, *Urochloa fusca* (Swartz) Hansen & Wunderlin 2001, *Gynerium sagittatum* (Aublet) Palisot de Beauvois 1812.

Los manglares se caracterizan por estar formado principalmente por agregaciones de mangle rojo (*Rhizophora mangle* L. 1753) (Figura 9A), mangle blanco (*Laguncularia racemosa* L. 1753) (Figura 9D), mangle negro (*Avicennia germinans* L. 1753) (Figura 9C), clemate (*Thespesia populnea* (L.) Sol. ex Correa 1807) (Figura 6B), majao (*Hibiscus tiliaceus* L. 1753) (Figura 6C) y en áreas más cercanos a los poblados el mangle botoncillo (*Conocarpus erectus* L. 1753) (Figura 9B). Con una transición marcada de especies *P. aquatica* y *Lonchocarpus spp.*

Figura 6. Especies adaptadas a la transición marino-costera. **A.** *Lonchocarpus* Kunth 1824 **B.** *Thespesia populnea* **C.** *Hibiscus tiliaceus* L. 1753. **D.** *Microgramma* Presl **E.** *Acrostichum aureum* L. 1753. **F.** *Cecropia peltata* L. 1759. **G.** *Pachira aquatica* Aublet 1775. **H.** *Annona glabra* L. 1753./ **Figure 6.** Species adapted to the marine-coastal transition. **A.** *Lonchocarpus* Kunth 1824 **B.** *Thespesia populnea* **C.** *Hibiscus tiliaceus* L. 1753. **D.** *Microgramma* Presl **E.** *Acrostichum aureum* L. 1753. **F.** *Cecropia peltata* L. 1759. **G.** *Pachira aquatica* Aublet 1775. **H.** *Annona glabra* L. 1753

Las especies de pastos marinos sirven como refugio para las diferentes especies que habitan en él, además de sus servicios ecosistémicos como filtradores, reservorios de carbono y productores de oxígeno en el área marina, se pueden encontrar el pasto tortuga (*Thalassia testudinum* (Banks, Solander) König 1805) (Figura 7A), pasto manatí (*Syringodium filiforme* Kützing 1860) (Figura 7B) y pastos (*Halodule* sp. Endlicher 1841) (Figura 7C), este último principalmente al lado sur del municipio.

Figura 7. Especies de pastos marinos reportados en el Municipio de Roatán. A. *Thalassia testudinum* B. *Syringodium filiforme* C. *Halodule* spp. D. Formación básica de praderas/parques de pastos marinos./ **Figure 7.** Seagrass species reported in the Municipality of Roatán. A. *Thalassia testudinum* B. *Syringodium filiforme* C. *Halodule* spp. D. Basic formation of seagrass meadows/patches.

Especies de algas de las que se pueden mencionar *Caulerpa sertularioides* (S.G.Gmelin) M.Howe 1905 (Figura 8H), *Padina sanctae-crucis* Børgesen 1914 (Figura 8F), *Halimeda* spp., *Dictyota humifusa* Hörnig, Schnetter & Coppejans 1992, *Rhypocephalus phoenix* (J.Ellis & Solander) Kützing 1843, *Penicellus* spp,

Udotea flabellum (J.Ellis & Solander) M.Howe 1904 (Figura 8A), *Ulva* L. 1753, *Acetabularia* sp. J.V.Lamouroux, 1812 (Figura 8E); el sargazo *Sargassum fluitans* (Børgesen) Børgesen 1914 (Figura 8C) el cual genera entre los meses de diciembre y abril grandes agregaciones que repercuten en las actividades turísticas del municipio por el fuerte olor que esta alga producen en el proceso de descomposición. (Guiry, 2001).

Figura 8. Géneros de algas comunes en el Municipio de Roatán. A. *Ulva* B. *Dictyota* C. *Sargassum* D. *Penicellus* E. *Acetabularia* F. *Padina* G. *Halimeda* H. *Caulerpa* . Fotografía B, F. Doland McLaughlin, D, G. Nidia Ramos./ **Figure 8.** Common algae genera in the Municipality of Roatán. A. *Ulva* B. *Dictyota* C. *Sargassum* D. *Penicellus* E. *Acetabularia* F. *Padina* G. *Halimeda* H. *Caulerpa* . Photograph B, F. Doland McLaughlin, D, G. Nidia Ramos

Tabla. 2. Especies de transición marino costero y marinas.

Familia	Nombre científico	Estado IUCN	CITES	Origen
Acanthaceae	<i>Avicennia germinans</i> L. 1753	LC		N
Caulerpaceae	<i>Caulerpa racemosa</i> (Forsskål) J.Agardh 1873			I
	<i>Caulerpa sertularioides</i> (S.G.Gmelin) M.Howe 1905			N
	<i>Caulerpa</i> spp.			N
Combretaceae	<i>Conocarpus erectus</i> L. 1753	LC		N
	<i>Laguncularia racemosa</i> L. 1753	LC		N
Cymodoceaceae	<i>Syringodium filiforme</i> Kützting 1860	LC		N
	<i>Halodule</i> Endlicher 1841			N
Dictyotaceae	<i>Padina sanctae-crucis</i> Børgesen 1914			N

	<i>Taonia</i> J.Agardh 1848			I
	<i>Dictyota humifusa</i> Hörnig, Schnetter & Coppejans 1992			N
	<i>Styopodium zonale</i> (J.V.Lamouroux) Papenfuss 1940			N
	<i>Lobophora variegata</i> (J.V.Lamouroux) Womersley ex E.C.Oliveira 1977			N
	<i>Canistrocarpus cervicornis</i> (Kützing) De Paula & De Clerck 2006			N
	<i>Dictyota bartayresiana</i> J.V.Lamouroux 1809			N
Halimedaceae	<i>Rhipocephalus phoenix</i> (J.Ellis & Solander) Kützing 1843			N
	<i>Penicillus capitatus</i> Lamarck 1813			N
	<i>Udotea luna</i> D.S.Littler & Littler 1990			I
	<i>Udotea cyathiformis</i> Decaisne 1842			I
	<i>Halimeda</i> J.V.Lamouroux, 1812			I
	<i>Udotea flabellum</i> (J.Ellis & Solander) M.Howe 1904			I
	<i>Halimeda opuntia</i> (L.) J.V.Lamouroux 1816			N
	<i>Halimeda incrassata</i> (J.Ellis) J.V.Lamouroux 1816			I
	<i>Halimeda goreau</i> W.R.Taylor 1962			I
	<i>Penicillus dumetosus</i> (J.V.Lamouroux) Blainville 1830			N
Hydrocharitaceae	<i>Thalassia testudinum</i> (Banks, Solander) König 1805	LC		N
Malvaceae	<i>Thespesia populnea</i> (L.) Sol. ex Correa 1807	LC		N
	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L. 1753	LC		N
Polyphysaceae	<i>Acetabularia</i> J.V.Lamouroux, 1812			I
Rhizophoraceae	<i>Rhizophora mangle</i> L. 1753	LC		N
Sargassaceae	<i>Sargassum fluitans</i> (Børgesen) Børgesen 1914			N
	<i>Turbinaria turbinata</i> (L.) Kuntze 1898			N
Ulvaceae	<i>Ulva intestinalis</i> L. 1753			N
	<i>Ulva lactuca</i> L. 1753			N
Valoniaceae	<i>Valonia ventricosa</i> J.Agardh 1887			N

Figura 9. Especies de mangle en el Municipio de Roatán. **A.** *Rhizophora mangle* L. 1753 **B.** *Conocarpus erectus* L. 1753 **C.** *Avicennia germinans* L. 1753 **D.** *Laguncularia racemosa* L. 1753./ **Figure 9.** Mangrove species in the Municipality of Roatán. **A.** *Rhizophora mangle* L. 1753 **B.** *Conocarpus erectus* L. 1753 **C.** *Avicennia germinans* L. 1753 **D.** *Laguncularia racemosa* L. 1753

Limitaciones en espacios de protección especial y sus relaciones bióticas

Se protege los espacios de Coral Emergido (ironshore) el cual se encuentra estipulado en la Ley Especial de las Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía artículo 41 (Acuerdo ejecutivo 002-2004), La zona de protección de coral Emergido y su vegetación anexa, tiene como función ecológica la conservación de hábitat de especies endémicas de la isla como ser: La Roatan spiny tail iguana (*Ctenosaura oedirhina*) y la Roatan yellow vine snake (*Oxybelis wilsoni*), charankako (*Basiliscus vittatus* Wiegmann, 1828) siendo estas dos especies ubicadas en la categoría de peligro de extinción y en categoría peligro crítico de extinción la serpiente coral (*Micrurus ruatanus*) según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Además, que se ha reportado la presencia de una variante de mangle botoncillo (*Conocarpus erectus* L. 1753) de habito rastrero (Figura

10D) que prolifera en el coral emergido en la zona de West End y West Bay, especies como el frijolillo (*Canavalia rosea* (Swartz) Candolle 1825), portulaca de playa (*Sesuvium portulacastrum* L. 1759), alfombrilla (*Phyla nodiflora* (L.) Greene 1899), cactus de los géneros *Selenicereus* (Figura 10A), *Acanthocereus* (Figura 10B) y *Opuntia* (Figura 10C) se han adaptado y sirven de refugio a las especies de fauna que usan el ironshore como refugio.

La ley local concerniente al Plan de Arbitrios estable prohíbe realizar rellenos en áreas de humedales llámese marismas, manglares o áreas ribereñas por ser zonas que tienen ecosistemas sensibles y frágiles como manglares, pastos marinos y corales donde se alberga vida marina y por los servicios ecosistémicos que proveen; se limita el corte de especies de importancia como la ceiba (*Ceiba pentandra* (L.) Gaertner 1791), guanacaste (*Enterolobium cyclocarpum* (Jacquin) Grisebach 1864[1860]), higos (*Ficus* spp.), zapotones (*Pachira aquatica* Aublet 1775), sangre (*Pterocarpus* Jacquin 1763) por estas formar parte de zonas de preservación de agua y su valor como bien histórico-vegetal.

Figura 10. Especies adaptadas al ecosistema de ironshore. A. *Selenicereus* (Berger) Britton & Rose 1909 B. *Acanthocereus* (Engelmann ex Berger) Britton & Rose 1909. C. *Opuntia* Miller 1754. D. *Conocarpus* spp./ Figura 10. Especies adaptadas al ecosistema de ironshore. A. *Selenicereus* (Berger) Britton & Rose 1909 B. *Acanthocereus* (Engelmann ex Berger) Britton & Rose 1909. C. *Opuntia* Miller 1754. D. *Conocarpus* spp.

Estado de conservación

En el municipio se registran 151 especies (39%) que se encuentran protegidas bajo las categorías de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

(UICN), mientras que del resto (61%) no se tiene datos. Se enlistan 132 especies (34%) en Preocupación Menor (LC), 8 (2%) con Datos Insuficientes (DD), *Adonidia merrillii* (Beccari) Beccari 1919, *Cedrela odorata* L. 1759, *Sandoricum koetjape* (Burman) Merrill 1912 y *Vatairea lundellii* (Standley) Killip ex Record 1940 en Vulnerable (VU), *Pterocarpus officinalis* Jacq en estado Casi Amenazado (NT), mientras que *Swietenia macrophylla* King 1886 y *Swietenia humilis* Zuccarini 1837, *Tectona grandis* L. 1782 en la categoría en Peligro (EN), 2 especies Dependientes de Esfuerzos de Conservación (CD) (Figura 11).

Por otro lado, 11 especies están protegidas bajo el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, 2025): *Cedrela odorata* L., *Swietenia macrophylla* King, *Acanthocereus* (Engelmann ex Berger) Britton & Rose 1909, *Selenicereus* (Berger) Britton & Rose 1909, *Mammillaria* Haworth 1812, *Epiphyllum* Haw. 1812 *Roseodendron donnell-smithii* (Rose) Miranda 1965, *Opuntia* Miller 1754, *Brassavola nodosa* (L.) Lindl., *Myrmecophila tibicinis* (Bateman) Rolfe.

Figura 11. Estado de las especies por Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)./ **Figure 11.** Status of species by International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Especies con mayor presión por actividades constructivas

El municipio se encuentra en un proceso de crecimiento demográfico y económico lo que conlleva a un crecimiento en infraestructura, cuyos proyectos en la mayoría de los casos requiere de remoción de vegetación Arborea, arbustos y herbácea, entre las principales se pueden mencionar el laurel blanco (*Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Oken 1841), corozo (*Attalea cohune* Martius 1844), indio desnudo (*Bursera simaruba* (L.) Sargent 1890) y guarumos (*Cecropia peltata* L. 1759), jaboncillos (*Sapindus* L. 1753) y el candelillo (*Albizia adinocephala* (Smith) Britton & Rose ex Record 1927).

Tabla.3. Especies nativas comunes de solicitud de corte en el municipio de Roatán

#	Familia	Nombre científico	Estado UICN	CITES	Origen
1	Anacardiaceae	<i>Spondias mombin</i> L. 1753	LC	No especies CITES	N
2	Arecaceae	<i>Attalea cohune</i> Martius 1844	LC		N
3	Boraginaceae	<i>Cordia alliodora</i> (Ruiz & Pavón) Oken 1841	LC		N
4	Burseraceae	<i>Bursera simaruba</i> (L.) Sargent 1890	LC		N
5	Fabaceae	<i>Lonchocarpus</i> Kunth 1824			N
6	Fabaceae	<i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sargent 1891	LC		N
7	Fabaceae	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamarck) de Wit 1961	CD		N
8	Fabaceae	<i>Albizia adinocephala</i> (Smith) Britton & Rose ex Record 1927	LC		N
9	Fagaceae	<i>Quercus</i> L. 1753			N
10	Rutaceae	<i>Zanthoxylum</i> L. 1753			N
11	Sapindaceae	<i>Sapindus</i> L. 1753			N
12	Sapotaceae	<i>Pouteria</i> Aublet 1775			N
13	Simaroubaceae	<i>Simarouba glauca</i> Candolle 1811	LC		N
14	Urticaceae	<i>Cecropia peltata</i> L. 1759	LC		N

Figura 12. Especies con mayor solicitud de corte. A. *Attalea cohune* Martius 1844 B. *Bursera*

simaruba (L.) Sargent 1890. C. *Cecropia peltata* L. 1759. D. *Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Oken 1841/
Figure 12. Species with the highest cutting request. A. *Attalea cohune* Martius 1844 B. *Bursera simaruba*
 (L.) Sargent 1890. C. *Cecropia peltata* L. 1759. D. *Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Oken 1841.

DISCUSIÓN

En el municipio de Roatán, así como en toda la Isla de Roatán se alberga una alta cantidad de especies de plantas introducidas como parte del proceso de ornamentación (Leal, *et al.* 2018). El 35% de la flora reportada en el municipio de Roatán es de carácter introducida, muchas de ellas han colonizado espacio que comúnmente eran utilizadas por las nativas, lo que probablemente ha modificado los patrones de interacción natural de plantas y animales como también otros grupos de interés biológico. Es importante considerar que el auge de comercialización de plantas ornamentales en Centroamérica es reciente (Chacón-Madrigal, 2009; Harley, 2012; Humair *et al.* 2015; Flores *et al.* 2022), principalmente, en especies herbáceas y arbustivas (Mayer *et al.* 2017). Los parques y proyectos de urbanización y plazas comerciales con mayor área presentan una alta riqueza de especies introducidas. Este alto número de especies introducidas se debe que la mayoría son empleadas como ornamentales, ya que estas poseen métodos de propagación más rentables y guías de cultivo establecidas como por ejemplo los géneros *Ixora*, *Hibiscus*, *Casuarina*, y aunque en Honduras continental el género *Swietenia* conocido como caoba es Nativo, en la isla representa una fuerte amenaza a la flora por generarse espacios de monocultivos bajo proyectos de restauración natural que al final sus resultados tienden ser negativos por el desplazamiento y colonización de la especie en áreas que naturalmente no ha estado presente como por ejemplo los manglares.

Es urgente evaluar y realizar propuestas alternativas como el uso de especies nativas que contemplen procesos fáciles y rentables de propagación (Sánchez y Artavia 2013, Bernal Grijalva *et al.* 2019,) en áreas cercanas a riberas de correderos de invierno utilizar jobos (*Spondias mombin*), guarumos *Cecropia* L. 1759 ,guanacastes (*Enterolobium cyclocarpum*), ceibas (*Ceiba pentandra*), corozo (*Attalea cohune*); especies el mangle rojo (*Rhizophora mangle* L. 1753), mangle blanco (*Laguncularia racemosa* L. 1753) & mangle negro (*Avicennia germinans* L. 1753), en lugares que por su historia natural cumplan como áreas de manglares; en proyectos residenciales y carreteras el uso de especies como Palma botella (*Roystonea regia*), cinco negritos *Lantana camara* L. 1753, *Pouteria* Aublet 1775, *Leucaena leucocephala* (Lamarck) de Wit 1961, Laurel blanco *Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Oken 1841, *Albizia adinocephala* (Smith) Britton & Rose ex Record 1927.

Fabaceae y Euphorbiaceae presentan un mayor número especies en esta zona, en especial del hábito trepador, arbóreas y arbustivas. Sin embargo, los géneros *Quercus* (Fagaceae), *Ficus* (Moraceae), *Brassavola* (Orchidaceae), *Coccoloba* (Polygonaceae), *Lonchocarpus* (Fabaceae), *Sapindus* (Sapindaceae) se recomienda realizar investigaciones debido a las variaciones que estas presentan en comparación a especies reportadas en Calix-García *et al.*, 2023 en la zona costera del Departamento de Atlántida.

En el área no urbanizada del municipio principalmente en playas pocas visitadas, también se reportan dunas costeras que permiten la reproducción de especies como el cangrejo azul (*Cardisoma guanhumi*) por la presencia de mangle botoncillo (*Conocarpus erectus*) el cual es parte importante de su dieta y refugio; además de anidamientos de iguanas

verdes (*Iguana iguana*) en áreas de dunas colonizadas por plantas rastreras del género *Ipomoea*, *Canavalia* y *Sessuvium*, y el crecimiento de especies de hábito arbustivo como la uva de playa (*Coccoloba uvifera*) y el icaco (*Chrysobalanus icaco*), que representan en conjunto a otras plantas herbáceas zonas idóneas para anidamiento de tortugas marinas, descanso de aves y otros organismos playeros.

Las acciones de arborización y/o reforestación deben contemplar el uso de las especies contenidas en la Tabla 3, anexando a estas, aquellas que por su valor y fácil método de propagación y la rentabilidad de su utilización como el zapotón (*Pachira aquatica* Aublet 1775), clemate (*Thespesia populnea* (L.) Sol. ex Correa 1807), majao (*Hibiscus tiliaceus* L. 1753) apoyan a evitar la degradación de los ecosistemas y el desplazamiento de especies nativas, mitigando así, el impacto del desarrollo sobre la vegetación de la isla.

CONCLUSIONES

Las áreas de humedales como manglares, marismas y dunas costeras son de los ecosistemas con mayor número de amenazas por las actividades antrópicas, sin embargo, se realizan acciones de mitigación a través de la siembra de mangles y especies asociadas por la Asociación Para la Conservación Ecológica de Islas de Bahía (BICA) y la Zona Libre Turística (ZOLITUR) y otras organizaciones privadas con el asesoramiento de entidades gubernamentales que trabajan en la conservación del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía (PNMIB).

Se reportan 381 especies lo que representa un número considerable de especies de plantas, la mayoría son nativas 65 % y un 35% de especies introducidas, por lo cual se debe impulsar el uso de especies nativas en los procesos de ornamentación y restauración en el municipio. Esto se debe a que dichas plantas han sido introducidas principalmente por pobladores y proyectos habitacionales al momento de realizar la siembra de flora con fines ornamentales.

Es necesaria la revisión de los géneros *Quercus*, *Ficus*, *Brassavola*, *Coccoloba*, *Lonchocarpus*, *Conocarpus* y *Sapindus* por las variaciones presentes en las especies representadas.

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

JACG: Análisis formal, investigación, borrador original, curación de datos, redacción-revisión y edición, supervisión, administración del proyecto. **TEAS:** Investigación, borrador original, curación de datos, redacción-revisión y edición. **TFVC:** Análisis formal, Investigación, borrador original. **AJRC:** Análisis formal, investigación, borrador original.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Alcaldía de Roatán, así como a todas aquellas personas que en su paso en el Departamento de Ambiente aportaron su conocimiento sobre la flora del

municipio. A Javier Acosta por su aporte a los datos demográficos y territoriales, Doland McLaughlin, Ana Rivera y Nidia Ramos por su invaluable apoyo en identificación y fotografías de algas. A Olvin Monge, Gloria Ponce y Kimberly Menjivar por su aporte comunitario de las especies de flora. Nuestro sincero agradecimiento a los revisores anónimos por su disposición para revisar el presente trabajo y a todas aquellas personas u organizaciones que directa o indirectamente apoyan los esfuerzos de conservación de la Isla de Roatán.

LITERATURA CITADA:

Ardón, R., Antúnez, D. y Ferrufino, L. (2023). Florivoría y atributos florales relacionados en especies del campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. *Portal de la Ciencia*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18702>

Barillas, A. (2005). Estructuras de las comunidades de aves de los parques urbanos de la Ciudad de Puebla México. Recuperado de http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laec/de_1_aa/capitulo1.pdf

Bernal, MMG; Navarro, LAN.; Moreno, JLV. (2019). Adopción de especies nativas en la gestión de espacios verdes públicos sostenibles: El caso de Hermosillo. *Frontera norte*, 31, e2049. Epub 05 de febrero de 2020. DOI: <https://doi.org/10.33679/rfn.v1i1.2049>.

Cálix-García, J. A., Oyuela, O. W., Argueta, I., & Ferrufino-Acosta, L. (2023). Flora del Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras. *Portal De La Ciencia*, 1(18), 20–47. <https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16091>.

Canosa, E., Sáez, E., Sanabria, C., & Zavala, I. (2003). Metodología para el estudio de Parques Urbanos: la comunidad de Madrid. *Revista Internacional de la Ciencia y la Tecnología de la Información Geográfica*, 3, 160-185.

Carrasco, J.C., Secaira, E., y Lara, K. (2013). Plan de Conservación del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía: Basado en Análisis de Amenazas, Situación y del Impacto del Cambio Climático, y Definición de Metas y Estrategias. *ICF y USAID ProParque*. 55 pp.

Chacón-Madriral, E; Avalos, G; Hofhansl, F; Coronado, I; Ferrufino-Acosta, L; AnaLu MacVean, A; Rodríguez, D. (2022). Biological Invasions by Plants in Continental Central America. In: Clements, D.R., Upadhyaya, M.K., Joshi, S., Shrestha, A. (eds) *Global Plant Invasions*. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89684-3_10.

Coral Reef Alliance (2025). Ocurrencia disponible en: <https://coral.org/es/donde-trabajamos/mesoamerican-region/honduras/roatan/>, Consultado: mayo 2025

Cursach, JA; Rau JR; Tobar CN; Ojeda JA. (2012). Estado actual del desarrollo de la ecología urbana en grandes ciudades del sur de Chile. *Revista de Geografía Norte Grande* 52:57-70.

Flores, AL; Oyuela, O; Sandoval, G; Ferrufino-Acosta, L. (2021). Flora de los parques urbanos en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras. *Revista Forestal del Perú* 37(2): 133-148. DOI: <https://doi.org/10.21704/rfp.v37i2.1954>

Guiry, M.D. (2001). **Macroalgae of Rhodophycota, Phaeophycota, Chlorophycota, and two genera of Xanthophycota, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001).** *European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification.* Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 20-38.

Harley, R.M. (2012). Checklist and key of genera and species of the Lamiaceae of the Brazilian Amazon. *Rodriguésia; Revista do Instituto de Biologia Vegetal, Jardim Botânico e Estação Biológica do Itatiaya* 63: 129-144.

Holdridge, L.R. (1979). *Ecología basada en zonas de vida.* Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, San José, Costa Rica. 216 pp.

Humair, F; Humair, L; Kuhn, F; Kueffer, C. (2015). E-commerce trade in invasive plants. *Conservation Biology* 29:1658-1665. DOI: <https://doi.org/10.1111/cobi.12579>.

Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF). Sin fecha. Estado Actual del Ecosistema de Manglar en Honduras. Inventario Nacional Forestal. https://icf.gob.hn/wp-content/uploads/2023/09/Estado_Actual-del-Ecosistema-de-Manglar-en-Honduras_compressed.pdf

Leal, CEE; Leal, NE; Alanís, ER; Pequeño, MAL; Mora-Olivo, A; Buendía ER. (2018). Estructura, composición y diversidad del arbolado urbano de Linares, Nuevo León. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales* 9(48):252-270. DOI: <https://doi.org/10.29298/rmcfv8i48129>.

Mayer, K; Haeuser, E; Dawson, W; Essl, F; Kreft, H; Pergl, J; Pyšek, P; Weigelt, P; Winter, M; Lenzner, B; van Kleunen; M. (2017). Naturalization of ornamental plant species in public green spaces and private gardens. *Biol Invasions*, 19:3613-3627. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10530-017-1594-y>.

Mejía Ordoñez T.M. (2013). Composición y estructura florística en fragmentos de bosques en los municipios de Yuscarán, Oropolí y Güinope, Departamento de El Paraíso, Honduras, C.A. *Revista Ciencias Espaciales.* Vol 6, No.1. Tegucigalpa.

Molina A., (1975). Enumeración de las Plantas de Honduras, Ceiba. 19(1): 1-118. Municipalidad de Roatán. (2025). Plan de Arbitrios. AMR. Roatán.

Nelson C., (1986). *Plantas Nuevas para la Flora de Honduras IV y Propuesta de la Combinación Eupatorium bohlmannianum.* Ceiba Vol. 27: 181-226. 191-228.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). (1969). *Los suelos de Honduras. Roma: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y el Desarrollo (FAO).*

Sánchez, G.S.; Artavia, R. (2013). Inventario de la foresta de San José: Gestión ambiental urbana. *Ambientico*, 232-233:26-33.

Santoni, M. (2009). Ecosistema urbano-psicología: interacciones espacio-subjetividad. *Multequina* 18:117-127.

SERNA, (2008). Especies de preocupación especial en Honduras. Tegucigalpa, Honduras.

SINIT. (2001). Unidades administrativas y centros poblados: Límites municipales 2001 - polígono. Ocurrencia disponible en: <http://www.sinit.hn/>. Consultado en: mayo, 2025

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) (2025). *The IUCN Red List of Threatened Species.* Disponible en <https://www.iucnredlist.org>.

Varas, P; Díaz-Forestier, J; Celis, JL. (2020). *Homogeneización biótica en la flora leñosa de parques urbanos de la Región de Valparaíso.* *Revista Geográfica de Valparaíso* 57:1-13.

World Flora Online, WFO. (2025). Consultado 7 abril 2025. Disponible en <http://www.worldfloraonline.org>.

Zúñiga, E. (1990). *Las modalidades de lluvia de Honduras.* Tegucigalpa: Editorial Guaymuras.

